

РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ЧТЕНИИ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

М.М. Давлатова

кандидат педагогических наук (PhD), доцент

*кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и
межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета
Казань, Российская Федерация
davlatova.1969@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556199>

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования читательской грамотности студентов в процессе работы с научными текстами по специальности. Акцентируется внимание на том, что понимание абзаца как основной структурно-композиционной единицы текста будет способствовать развитию базовых читательских умений студентов – смыслового чтения и информационной обработки текста.

Ключевые слова: смысловая сторона текста, читательская грамотность, информационная обработка текста, абзац, композиционное построение абзаца.

Современный уровень информатизации общества предъявляет высокие требования к уровню информационной компетентности специалистов всех сфер, и одним из базовых умений, лежащих в основе любой профессиональной деятельности, является умение работать с литературой. Специалист сегодня должен обрабатывать большие объемы профессиональной информации. Причем отметим, что для большинства студентов, приехавших из разных стран ближнего и дальнего зарубежья и обучающихся в российских вузах на русском языке, эта информация является иноязычной.

Естественное использование языка предполагает, кроме владения словарем и грамматикой (лингвистический уровень владения языком) и умение уместно выбрать то или иное языковое средство для выражения мысли, которая, как известно, реализуется в тексте.

В основе смысловой стороны текста лежат следующие умения чтения:

1. Умения, обеспечивающие полноту понимания текста:

- выделить в тексте опорные слова, важные факты, относящиеся к определенной теме;
- обобщить факты, установить их иерархию (главное – второстепенное, основное – не основное);
- соотнести отдельные части текста друг с другом.

2. Умения, обеспечивающие осмысление содержания текста:

- сделать вывод на основе содержащихся в тексте фактов;
- оценить изложенные факты.

Напомню, что конечной целью обучения чтению является формирование опытного (зрелого) чтеца, умеющего понимать различного рода профессионально-ориентированную информацию.

Работая с лингвистической, лингвометодической, психолингвистической и другой специальной научной литературой на русском языке, «будущему учителю необходимо не только быстро и безошибочно ориентироваться в содержании, но и овладеть искусством информационной обработки текстов» [1, с. 8], что в конечном итоге способствует формированию читательской грамотности студентов.

В процессе формирования читательской грамотности студентов предполагается приобретение и развитие у них таких умений как готовность к смысловому чтению (т.е. восприятию письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации), способность извлекать необходимую информацию для её преобразования в соответствии с учебной деятельностью, ориентироваться с помощью различной текстовой информации в жизненных ситуациях.

Целью информационной обработки текста является «извлечение полезной и ценной информации по конкретной проблематике, передача содержания в более или менее подробной форме в зависимости от практической ценности информации и нужд её дальнейшего использования» [3, с. 85].

В процессе чтения профессионально-ориентированных текстов в сфере образования, науки и научных исследований студенты обучаются смысловому анализу текста. А именно:

- ✓ выделяют информативный центр в предложении, абзаце и фрагменте текста,
- ✓ осуществляют структурно-смысловой анализ абзацев текста и проводят операции по их сокращению, т.е. передают информацию абзацев в сжатой форме, используя необходимые грамматические средства,
- ✓ вычлениают основную проблематику текста.

В процессе обучения студентов смысловому анализу профессионально-ориентированных текстов важным является осознание ими абзаца как основной структурно-композиционной единицы текста. Как известно, абзац – это часть текста, которая обладает смысловой законченностью. В него могут входить от одного до нескольких предложений.

Композиционное построение абзаца может быть различным. Выделяют следующие типы абзацев:

1. *Дедуктивный тип абзаца.* В начале содержится информационное ядро абзаца, т.е. основная информация, а затем она иллюстрируется, объясняется, конкретизируется. Например:

«Любой текст рассчитан на чье-либо восприятие: *летописец пишет для потомков, специалист-ученый – для коллег, с целью передать свои наблюдения и выводы; даже такой вид текста, как дневник, тоже создается для кого-то – пусть только «для себя».* Но «для себя» – тоже определенный адрес. Отсюда и двунаправленность текста: на автора-создателя (может быть, и коллективного) и на воспринимающего читателя. Такая двунаправленность рождает множество проблем при попытке охарактеризовать текст всесторонне» [2, с. 6].

2. *Индуктивный тип абзаца.* Сначала излагаются частные факты, а затем формулируется вывод. Например:

«В тексте заключена речемыслительная деятельность пишущего (говорящего) субъекта, рассчитанная на ответную деятельность читателя (слушателя), на его восприятие. Так рождается взаимосвязанная триада: автор (производитель текста) – текст (материальное воплощение речемыслительной деятельности) – читатель (интерпретатор). Таким образом, текст оказывается одновременно и результатом деятельности (автора) и материалом для деятельности (читателя-интерпретатора)» [2, с. 6].

3. *Стержневой тип абзаца.* Изложение начинается с частных положений, затем в середине абзаца делается обобщение, которое потом уточняется и конкретизируется. Например:

«Само слово «текст» (лат. *textus*) означает ткань, сплетение, соединение. Поэтому важно установить и то, что соединяется, и то, как и зачем соединяется. В любом случае текст представляет собой объединенную по смыслу последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связанность и цельность» [2, с. 9].

4. *Рамочный тип абзаца.* В нём выделяются два главных компонента на верхней и нижней границах. Рамочный тип абзаца имеет совмещенную структуру: зачин намечает тему, далее – поясняющая часть, и завершается абзац обобщающей фразой. Первое и последнее высказывания лексически перекликаются, и, таким образом, происходит «замыкание» темы.

Такой способ изложения реализует коммуникативные установки доказательства, объяснения, определения, сообщения выводного характера. Характерна модель оформления фрагмента текста: тезис – доказательство (аргументация) – вывод (заключение, обобщение). Например:

«Интернет стал рассматриваться не только как средство передачи информации, глобальное СМИ, но и как огромное пространство, в котором доминирующим принципом является свобода действий пользователей. В этом виртуальном пространстве есть возможность удовлетворить свои запросы, от самых высоких до самых низменных. Испытание свободой – это одно из самых серьёзных испытаний, которые выпадают человеку. И то, как человек распорядится своей свободой, зависит от того, какие ценности для него являются главными. Как себя поведет человек, когда он наедине с компьютером и нет никаких ограничений, зависит от того, что у него внутри, в душе. Испытание свободой – это достаточно серьёзное испытание на прочность, поэтому, мы приходим к убеждению, что интернет насколько опасен, настолько же и полезен для человека» [4, с. 217].

5. *Имплицитный тип абзаца* – структура, лишённая ключевого элемента, поэтому главное содержание необходимо сформулировать самостоятельно. Например: «Нормальное» изложение в тексте обычно рассчитано на оптимальное сочетание вербального и невербального представления информации. Отклонение от этой нормы ведёт либо к гипервербализации, либо к гиповербализации, т.е. меняется степень свернутости-развернутости текста. Эта степень может планироваться автором в зависимости от целевой установки текста. Степень свернутости-развернутости может меняться по всей длине текста: одни фрагменты даются более развернуто, другие – менее [2, с. 11].

Таким образом, понимание студентами основной функции абзаца как средства смыслового членения текста способствует научению их извлекать и формулировать основную проблематику абзаца и текста в целом, а в последующем и научению писать логически упорядоченные и связные тексты.

Литература:

1. Бажук О.В. Формирование функциональной грамотности у студентов педагогического вуза (на примере читательской грамотности). // Мир науки, культуры, образования. – 2023. – № 4 (101) – С. 7-9.
2. Валгина Н.С. Теория текста. – М.: Логос, 2003. – 173 с.
3. Филиппова А.Р. Готовность будущих педагогов к формированию читательской грамотности как результат образовательной деятельности вуза // Казанский педагогический журнал. – 2022. – №1. – С. 84-90.
4. Южанинова Е.Ф. Реализация ценности свободы в пространстве интернета. // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2013. – № 4 (20). – С. 214-218.